

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project

PAGOSTE

“New mechanisms of partnership-based governance and standardization of vocational teacher education in Ukraine”

Еразмус+ проєкт з «Розвитку потенціалу вищої освіти»

PAGOSTE

«Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні»

№ 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP

CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ

this is to certify that / засвідчує, що

Alexander Shevchenko

has successfully participated in the staff training - distance learning course (20 equivalent academic hours) /

успішно приймав(-ла) участь у тренінгу – дистанційному онлайн курсі (обсягом 20 акад.год.) на тему

“C1. SELF-EVALUATION AND STRATEGIC COMPETENCES AT THE BASIS OF PROFESSIONAL AGENCY” /

«С1. САМООЦІНКА ТА СТРАТЕГІЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ОСНОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

conducted by University of Roma Tre / *проведеним Університетом Рома Тре*

15.09.2021 - 10.10.2021

Paolo Di Rienzo

Roma, 31.12.2021

Project leader and organiser
Prof. Paolo Di Rienzo
Chair of Adult Education and Lifelong Learning
Università degli Studi di Roma Tre

*Проектний лідер та організатор
Професор Паоло Ді Рієнцо
кафедра освіти дорослих та навчання
впродовж життя
Університет Рома Тре*

